

“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDAGI EZGU AMALLAR XUSUSIDA

Gulrux Rustamovna BEKBOYEVA

Navoiy davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810198>

Annotatsiya. Ma’naviyat bu bizning osmon qadar olis o‘tmishimiz, tariximiz, imon-e’tiqodimiz, bugungi faraxbaxsh kunlarimiz va eng muhimi o‘zligimizdir. O‘zligimiz, o‘z g‘urur va iftixorini yaxshi bilgan xalqning ma’naviyati, madaniyati mangu yashaydi.

Kalit so‘zlar. Ma’naviyat, ma’rifat, ezgulik, to‘g‘rilik, halollik, poklik, ilmlilik, sabrlik.

Ma’naviyat insonning aqliy, ilmiy, amaliy, mafkuraviy fazilatlari yig‘indisi hisoblanib, diniy va dunyoviy qarashlarning aks etish darajasidir. Shuning uchun ham qaysi bir xalqqa baho berishmoqchi bo‘lishsa, uning ma’naviyat darajasi hisobga olinadi. Mashhur fransuz yozuvchisi Viktor Gyugo “Odamning ulug‘ligi uning bo‘yi-basti bilan o‘lchanmaganidek, ulug‘vorligi sonusanog‘i bilan belgilanmaydi. Yagona o‘lchov-uning ma’naviyatidir”¹ – deb aytganida ming marta haqli edi. Faqat ma’naviyatgina insonning yetuk va barkamol shaxs bo‘lib yashashini to‘la ta’minlaydi. Har bir insonning bu dunyoda yashashdan maqsadini bilishga, tushunib yetishga intilishi – ma’naviyatning asosiy negizini tashkil etadi.

Ulug‘lari e‘zozlangan yurt zavol ko‘rماغay deydilar. Bu muborak kalomga ixlos qilgan xalqimiz bashariyat tarixida ulkan iz qoldirgan allomalar, olimu fuzalolardan qolgan merosni asrab-avaylab, ma’naviyatimiz durdonalaridan bahramand bo‘lib kelmoqda. Prezidentimiz rahnamoligida xalqimizning milliy mafkurasini tiklash, shakllantirish, iymon-e’tiqodimiz, an’analarimizni qadrlash, urf-odatlarimizni tiklash borasida katta ishlar amalga oshirilmoqda. Ulug‘ bobokalonimiz Alisher Navoiyning adabiy merosini chuqur o‘rganish va yosh avlodga o‘rgatish yuzasidan bajarilayotgan ishlar fikrimizning yaqqol dalili bo‘la oladi. Chin ma’noda ta’kidlash joizki, Alisher Navoiyning betakror ijod yo‘li o‘z davrida ham undan keyingi asrlarda ham ma’naviyatimiz darg‘alari hamda bugungi kun ijod ahli uchun katta bir maktab vazifasini o‘taydi. Mana besh asrdan oshibdiki, shoirning adabiy merosi insoniyat ma’naviyati uchun xizmat qilib kelmoqda.

Alisher Navoiy o‘z ijodida so‘z va uning qudratiga, inson ongi va uning ruhiyatiga, hayotiga ko‘rsatadigan ta’siriga yuksak e’tibor bilan qarab, o‘zining deyarli barcha asarlarida bu haqda keng fikr yuritgan.

“Asrlardan asrlarga, nasllardan nasllarga o‘ta xalqlar dilida barhayot bo‘lish yolg‘iz ulug‘largagina – katta haqiqat va o‘lmas xalq dahosini o‘zida mujassamlashtirgan va doimo shu haqiqat va xalq bilan birga bo‘lgan, shu xalqning ezgu umidlarini, ajoyib orzularini ifodalagan buyuk shaxslarga xos xususiyat va qismat bo‘lgan. Alisher Navoiy mana shundaylardan biridir”².

Navoiyning tafakkur darajasi, qobiliyati juda kuchli edi. Uning diniy bilimlar, adabiyot, tarix, til umuman boshqa fanlarga doir ma’lumotlari ancha keng va chuqur ekanligi asarlaridan ayon bo‘ladi. buning uchun biz Navoiyni anglamog‘imiz va o‘rganmog‘imiz kerak.

¹ Hasanov A. Milliy ma’naviyat va barkamol avlod tarbiyasi. – Buxoro: Buxoro, 1999. – B. 7.

² Zohidov V. Ulug‘ shoir ijodini qalbi. – Toshkent, 1970. – B. 5.

O'zbek adabiyoti va adabiy tilning shakllanishiga munosib hissa qo'shgan ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiy – jahon ma'naviyatining buyuk siymosi sifatida dunyo adabiyotining yirik vakillari Homer, Firdavsiy, Nizomiy, dante, Shekspir, Gyote, Pushkin, Shevchenko, Tolstoy kabi ulkan so'z san'atkorlaridan biridir. Buyuk daho o'z avlodlari, dunyo xalqlariga beqiyos darajada katta adabiy, ilmiy meros qoldirgan. “Uning har bir asari ma'naviy poklik, fikriy yetuklik va badiiy yuksaklikning buyuk mezoni sifatida har xonadonga kirib bormoqda va kishilar qalbidan tobora chuqur joy olmoqda”.³

Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asari jahon adabiyoti tarixidagi eng qimmatli durdonalardan biridir.

“Mahbub ul-qulub” shoirning g'oyat mazmunli va sermashaqqat hayoti davomida to'plagan boy tajribasi, xulosalarining yig'indisi sifatida mashhurdir. Navoiyning fikr-qarashlari, axloqiy-falsafiy tushunchalari bu asarda teran aks etgan. Shu ma'noda adabiyotshunos olim A.Hayitmetov ta'kidlaganidek, “adabiyotshunoslikning muhim masalalaridan biri Navoiy ijodini uning davri, o'sha davridagi real-ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayot bilan bog'lab o'rganishdir”.⁴

Ulug' mutafakkir shoir hayoti, uning insoniy fazilatlarini, amalga oshirgan ezgu ishlari haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishning ahamiyati cheksiz. Navoiy ijodini tadqiq qilishda bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Ammo “Mahbub ul-qulub” asaridagi yoshlarning tarbiyasiga ta'sir ko'rsatuvchi falsafiy, axloqiy va ta'limiy masalalar talqini hali to'lig'icha, mukammal o'rganilmagan.

Barkamol avlod tarbiyalash insoniyatning eng yorqin orzusi bo'lib kelgan. Bunday orzudagi insonlar azaliy ma'rifatga, ma'daniyatga mansub bo'lgan yurtlarning donishmandlari – eng mo'tabar ziyolilari, hukmdorlari hisoblangan. Ular orasida bizning zaminimizda yashagan Navoiy bobomizning ham o'z o'rnini, hurmati bor. Barkamol avlod tarbiyasi orzusida buyuk siymolar ham qimmatli asarlar yaratganlar. Alisher Navoiy ijodining gulto'ji bo'lgan “Xamsa”, “Mahbub ul-qulub” asarlari fikrimiz dalilidir. Unga ko'ra jamiyatning har fuqarosi mansabi, tutgan o'rnini, ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar, eng avvalo yuksak aql-idrok egasi, inson bo'lishi lozimdir. Maqsadimiz yangicha, erkin fikrlaydigan, mute'lik va jur'atsizlik tuyg'usidan mutloqo xoli mustaqil insonni tarbiyalash ekan, Alisher Navoiyni teran anglamog'imiz, ijodini chuqur o'rganmog'imiz zarur. Yosh avlod tarbiyasida Navoiy ijodi muhim dastur bo'lib xizmat qiladi.

O'zligimizni anglashda, oila va ota-onamiz oldidagi burchlarni bilishda Alloh va buyuklar oldida, vatanimiz va millatimiz, insoniyat oldidagi vazifa va burchlarimizni anglashda Alisher Navoiy hamisha bizga rahnamo va madadkor bo'ladi. ulug' mutafakkirning har bir so'zi bizning shaxsiyatimizga, jismimizga aylanib ketishi kerak.

A.Navoiy : “Umidim uldurki va hayolimga andoq kelurki, so'zim martabasida avjdin quyi enmagay va bu yozgan asarlarimning tantanasi a'lo darajadan o'zga yerni yoqtirmagay”, - deb yozganida yanglishmagan edi. Navoiy orzulari bizning zamonda ro'yobga chiqdi. Uning asarlari qadrlandi, ularga yuksak baho berildi, ma'naviyatimiz gultojiga aylandi.

³ Hayitmetov A. Navoiyxonlik suhbatlari. . – Toshkent, 1993. – B. 10.

⁴ Hayitmetov A. Navoiyxonlik suhbatlari. . – Toshkent, 1993. – B. 211.

References:

1. Alisher Navoiy. Muhokamat ul-lug'atayn. MAT.20 tomlik. 16-tom. T.: "Fan" nashriyoti, 1998-yil. 162 bet.
2. Alisher Navoiy. "Mahbub ul-qulub". Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot- matbaa ijodiy uyi, 2011. 23-bet.
3. Alisher Navoiy. "Mahbub ul-qulub" (O'zbekcha tadbil so'zboshi muallifi: G'aniyeva S.) Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1983. 152 bet.
4. Porso Shamsiyev. Alisher Navoiy asarlarining izohli lug'ati. I va II qism. Toshkent: 1982.
5. Alisher Navoiy. Muhokamat ul-lug'atayn. (Tadbil qiluvchi: Rahmonov V.) "Til va adabiyot ta'limi" jurnali 2014. 3-4-sonlar. 34-39-betlar.
6. O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh jildli. 4-5-jild. Toshkent: O'zbekiston milliy entsiklopediyasi, 2008.
7. Navoiy asarlari lug'ati. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1972. II, III qismlar.
8. Bafojev B. Navoiy asarlari leksikasi. T., "Fan", 1983, 19-b.
9. Hakimov M. Sharq manbashunosligi lug'ati. Toshkent: 1993. 428 bet.
10. Hayitmetov A. "Adabiy merosimiz ufqlari". Toshkent, 1997. 236 bet.